

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

O'rinova M. Boshlang'ich sinflarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ilg'or pedagogik tajribalar tahlili	129
Djumabayeva K.A. Sun'iy intellekt asosida talabalar o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi	133
Nurmatova Sh.I. Ijod maktabi o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati	138
Nosirova Z.L. Analitik tafakkur asosida talabalarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning hozirgi holati	142
Botirov J.T. An'anaviy hunarmandchilikni tiklashga doir islohotlar va o'zgarishlar	148
Нурматова Ш.И. Развитие текстовых компетенций учащихся творческих школ на основе интегративного подхода	151
Ruziyev N.M. Kasb pedagogikasida ustoz-shogird qadriyatlarining mahalliy hunarmandchilikda tutgan o'rni	155
Dushabayev D.Sh., G'apparov K.B. Yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning rivojlantirish usullari	159
Yuldashev S.A. O'smirlarda voleybol sport turiga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish	162
Xaliqov A.A. Yosh futbolchilarda o'quv - mashg'ulotlari jarayonida malakalarini rivojlantirish	167
Tursunov A.A. Yosh voleybolchilarga o'yin texnikasini o'rgatish, mashqlarni tanlash va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish	172
Alimov J.A. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlantirish	177
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'qitishning asosiy nazariy, amaliy va nazorat qismlari mazmuni	181
Juraxanova S.A. O'zbek xalq ertaklaridagi raqib-personajlar	185
Xurshidbekov A.M. Kurash turlari bilan shug'ullanuvchi yoshlarning jismoniy sifatlarini yuksaltirish	188
Abdumuhtorova M.B. Tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish usullari	193
Mamadaliyeva M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kognitiv rivojlantirish	197
Jo'rayeva N.D. Pedagogik texnologiya fanini gibril ta'lim asosida o'qitish tahlili	201
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga integratsiya qilish imkoniyatlari	204
Ismatullayeva M.A. Maktabgacha ta'limda Montessori ta'limi	208
Bakirov I.X. Kichik yo'shdagi maktab o'quvchilarini jismoniy rivojlanishining muhim xususiyatlari	215
Ibragimov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'yin taktikasini takomilashtirish usullari	219
Turg'untoshev M. Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi zamonaviy metodlar va ulardan foydalanish	222
Xodjayev X.A. Innovatsion texnologiyalar vositasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari musiqa mashg'ulotlarini tashkillashtirish	231
Abduraimova M.A. Aksonometrik proyeksiyalar va ularni turlari haqda tushuncha ...	237
Asqarov A.R. Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish orqali talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish	240
Юсупов У.М. Технология развития коммуникативной компетентности учащихся на основе модерационного подхода	244
Yoqubjonov N.G'. Futbol o'yin texnikasi va taktikasining tasnifi	250

Домашнее задание (по необходимости).

4. Оценочно-результативный этап.

Оценка уровня развития коммуникативной компетентности учащихся после реализации технологии (использование тех же методов, что и на диагностическом этапе).

Анализ результатов реализации технологии: сравнение результатов диагностики до и после, выявление динамики развития коммуникативной компетентности учащихся, определение сильных и слабых сторон технологии.

Корректировка и совершенствование методического обеспечения: внесение изменений в тематический план, методы и формы работы, оценочные материалы на основе результатов анализа.

Эта технология может быть адаптирована для различных возрастных групп и образовательных контекстов. Важно учитывать особенности учащихся, их уровень подготовки и индивидуальные потребности. Успешная реализация данной технологии требует систематической работы, творческого подхода и постоянной рефлексии.

Предложенная технология развития коммуникативной компетентности учащихся на основе модерационного подхода является эффективным инструментом для формирования у выпускников школы навыков, необходимых для успешной самореализации в современном мире.

Список литературы:

1. Андреев, А.Л. Компетентностный подход в образовании: концепция и практика / А.Л. Андреев // Народное образование. - 2005. - № 7. - С. 137-143.
2. Арцишевская, Е.В., Типы языковых и коммуникативных способностей и компетенций / Е.В. Арцишевская, М.К. Кабардов // Вопросы психологии. -1996.-№1.-С. 34-50.
3. Асеев, В.Г. Мотивация поведения и формирование личности / В.Г. Асеев. М.: «Мысль». - 1976. - 158с.
4. Балханов, В.А. Мировоззренческие и концептуальные основы фундаментализации образования / В.А. Балханов, И.С. Елгина. Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2000. - 85с.
5. Балханов, В.А. Встреча с прошлым и будущим: наука и фундаментализация образования в контексте целостного мировоззрения / В.
6. Зарецкая, И.И. Коммуникативная культура педагога и руководителей / И.И. отв. ред. М.А. Ушакова. М.: СЕНТЯБРЬ, 2002. - 160с.
7. Захаров, В.П., Хрящева, Ю.Н. Социально-психологический тренинг / В.П. Захаров, Ю.Н. Хрящева. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. - 55с.
8. Зимняя, И.А. Педагогическая психология / И.А. Зимняя. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1997-480с.
9. Зимняя, И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / И.А. Зимняя // Высшее образование сегодня. - 2003. - № 5. - С. 34-42.
10. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / А.В. Хуторской // Народное образование. - 2003. - № 2. - С. 58-64.

UO'K: 704.14

FUTBOL O'YIN TEXNIKASI VA TAKTIKASINING TASNIFI

<https://zenodo.org/records/15336830>

Yoqubjonov Nodirbek G'ayratbek o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotasiya. *Mazkur maqolada futbol o'yinining asosiy texnik va taktik elementlari, ularning sportchilar jismoniy va intellektual salohiyatini rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Futbolchilarni*

tayyorlashda texnika — to'pni qabul qilish, uzatish, olib yurish va darvozaga yo'naltirish ko'nikmalari — asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, o'yinning turli vaziyatlarida to'g'ri taktik qarorlar qabul qilish, raqib harakatlariga moslashish va jamoaviy o'yin uslubi shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: *futbol, texnika, taktika, o'yin ko'nikmalari, jamoaviy harakat, sportchi tayyorlash, murabbiy, mashg'ulot jarayoni*

Аннотация. *В статье анализируются основные технико-тактические элементы игры в футбол и их роль в развитии физического и интеллектуального потенциала спортсменов. Техника — навыки приема, передачи, ведения и направления мяча к воротам — является ключевым фактором в подготовке футболистов. При этом важно принимать правильные тактические решения в различных игровых ситуациях, подстраиваться под действия соперника и вырабатывать командный стиль игры.*

Ключевые слова: *футбол, техника, тактика, игровые навыки, командная работа, подготовка спортсмена, тренер, тренировочный процесс.*

Abstract. *The article analyzes the main technical and tactical elements of the game of football and their role in the development of the physical and intellectual potential of athletes. Technique — the skills of receiving, passing, dribbling and directing the ball to the goal — is a key factor in the preparation of football players. It is important to make the right tactical decisions in various game situations, adapt to the actions of the opponent and develop a team style of play.*

Keywords: *football, technique, tactics, game skills, teamwork, athlete preparation, coach, training process.*

Futbol qoidalari - bu sport bilan shug'ullanishni tartibga solish, ikkala jamoa uchun ham o'yinni adolatli qilish uchun, shuningdek tomoshabin o'yinning rivojlanishini yaxshiroq tushunishi uchun foydalaniladigan qoidalar to'plamidir. Futbol - bu juda qadimiy kelib chiqadigan sport turi. Miloddan avvalgi III asrda ularni kichik maydonlarga kiritish uchun charm to'plar bilan o'ynagan sivilizasiyalarning dalillari allaqachon mavjud. Futbolning mavjudligiga oid yeng qadimgi yozma dalillar Xitoyning Xan sulolasidan topilgan. Bugungi kunda ma'lum bo'lgan futbolning kelib chiqishi ingliz maktablaridan boshlanadi. Ushbu maktablarning bir guruhi o'yin qoidalarini o'rnatish uchun yig'ilishdi. O'sha paytdan boshlab ikki guruh paydo bo'ldi: ko'proq jismoniy aloqa qilishni istaganlar va to'pni qo'l bilan ushlabga imkon beradiganlar (bugun regbi) va faqat oyoqlaridan foydalanishni istaganlar (futbol). 1863-yilda futbol assosiasiyasi (FA) tashkil yetildi, unda 11 ingliz klubi 13 o'yin qoidasini tasdiqladi. Keyinchalik bu qoidalar 1886-yilda o'zgartirildi va Xalqaro futbol assosiasiyasi kengashi (IFAB) tashkil yetildi, bu tashkilot bugungi kunga qadar o'yin qoidalarini o'zgartirish bilan shug'ullanadi. 1937-yilda qoidalar 13 dan 17 gacha bo'lgan.

Bir nechta uchrashuvlar va chempionatlarni o'tkazgandan so'ng, FIFA 1904-yilda Parijda tashkil topdi, bu hukumat organi bo'lib, shu kungacha xalqaro futbol federasiyalarini boshqaradi. FIFAning qarorgohi Syurixda joylashgan bo'lib, 211 assosiasiyani birlashtiradi. Bugungi kunda futbol dunyodagi yeng mashhur sport turi hisoblanadi. Bu 240 milliondan ortiq odam o'ynaydi va 200 dan ortiq mamlakatlarda o'ynaydi. Futbol bo'yicha jahon chempionati dunyodagi yeng ko'p tomosha qilingan sport musobaqasidir [1].

Futbolning asosiy qoidalari: O'yinchilar - har bir jamoada maksimal 11 futbolchi bo'lishi mumkin, ulardan biri darvozabon yokidarvozabon. Jamoalar o'yin davomida har birida 3 tadan o'zgarish (rasmiy musobaqalar uchun) va agar qo'shimcha vaqtga o'tadigan bo'lsa, qo'shimcha o'zgarishlarga ega. Zaxira o'yinchilari o'yin boshlanishidan oldin tayinlanib, ulardan 0 dan 7 gacha belgilashlari mumkin. Boshlang'ich o'yinchi (uchrashuvning asosiy tarkibida bo'lgan o'yinchi) va uning o'rnini bosuvchifutbolchi o'rtasida almashinuvni amalga oshirish uchun o'yin

to'xtatilishi va sensorli chiziqdao'tish kerak. Zaxira o'yinchisi boshlang'ich o'yin maydonidan to'liq chiqib ketmaguncha maydonga kiraolmaydi va almashtirilgan o'yinchi qayta maydonga tushmasligi mumkin. Agar ruxsat yetilgan almashtirishlar soni amalga oshirilgan bo'lsa va darvozabonni almashtirish zarur bo'lsa, uni hakamga xabar berganidan so'ng uni maydondagi o'yinchilarning birio'zgartirishi mumkin. Agar o'yinchi zarbadan oldin chetlatilsa, uning o'rnini faqat oldin tayinlangan zaxirao'yinchilaridan biri egallashi mumkin. Agar zaxira o'yinchilaridan biri zarbadan oldin yoki keyinmaydondan chetlatilsa, u zaxira o'yinchisi sifatida maydonga tusha olmaydi. Boshqa musobaqalar turlari (ommaviy futbol yoki havaskorlar chempionatlari) uchun futbolchilar soni va o'zgarishlar soni har xil bo'lishi mumkin, ammo har doim jamoalar o'rtasidakelishilgan holda va o'yin boshlanishidan oldin hakamga oldindan xabar beriladi [2].

Pozisiyalar - O'yinni rivojlantirish jarayonida har bir o'yinchi o'z rolini o'ynaydi. Har bir jamoa o'yinda qaysitarkibni olishni istagan o'yin turiga qarab (ko'proq hujumkor yoki mudofaa) yerkin tanlaydi, hardoim ruxsat berilgan o'yinchilar sonini hurmat qiladi.

Darvozabon - O'yindagi asosiy vazifangiz - to'pni darvozagizga kirishiga yo'l qo'ymaslik. Ular, odatda, balandbo'yli, yaxshi reflekslarga va ajoyib yepchilikka ega futbolchilar. Odatda har bir jamoadaboshlang'ich darvozabon va ikkita o'rinbosar bo'ladi.

Himoyalash - Uning asosiy vazifasi to'p maqsadga yetib borguncha devor bo'lishdir. Raqib jamoasida gol urishimkoniyatlari mavjud bo'lishidan va ular ham jamoasining hujumini boshlaydiganlar har qandaynarsadan qochishlari kerak. Ular odatda baland bo'yli va kuchli futbolchilar.

Media yoki markaz lagerlari - Ular o'zlarini maydon markazida joylashtiradigan, himoyani hujumchilar bilan bog'laydigan vaumuman gol urish imkoniyatlarini yaratadigan futbolchilar. Yarim himoyachi juda tezkorfutbolchi va yaxshi strateg bo'lishi kerak.

Oldinga - U gol urish uchun mas'ul o'yinchi. U golli vaziyatlarni samarali natijalarga aylantirish uchun javobgardir. Ular tezkor va yepchil, katta kuchga ega futbolchilar. Ular yeng kam paslar bilan gol urishqobiliyatiga ega bo'lishlari kerak.

Uskunalar - Futbolchilar uchun asosiy futbol jihozlari futbolka, kalta shimlar, uzun paypoqlar, oyoq panjalariyoki oyoq kiyimlari va krossovkalardir. Aktyorlar o'zlariga yoki boshqa o'yinchilarga xavf tug'diradigan har qanday turdagi kiyimnikiyishlari mumkin yemas.

Futbolka - Futbolkalalar odatda ter va issiqni izolyasiya qiladigan sintetik materiallardan tayyorlanadi; Shuma'noda, ular ishlab chiqarilishi kerak bo'lgan material turi haqida maxsus xususiyatlar mavjud yemas.

Darvozabon jamoaning qolgan qismidan boshqa rangdagi ko'ylak kiyadi; odatda uzun yengliko'ylak kiyishadi. Boshqa tomondan, sardor bilaguzuk yordamida boshqa o'yinchilar orasidao'zini tanitishi kerak. Formalarda tez-tez jamoaning homiylik qiladigan brendlari tasvirlangan; Har bir liga yokimusobaqa logotiplarning maksimal hajmini belgilaydi. Ispaniya chempionati kabimusobaqalarda liganing qalqonini kiyish shart. Futbolkalarda diniy, siyosiy yoki shaxsiy xabarlar, shiorlar yoki rasmlar bo'lishi taqiqlanadi. Agar o'yinchi yuqorida aytib o'tilgan har qanday xususiyatlarga ega formani kiygan bo'lsa, u o'yindan chetlashtirilishi mumkin.

Shimlar qisqa bo'lishi kerak va ular ishlab chiqariladigan material turi aniqlanmagan. Darvozabonlar maxsus plomba bilan uzunroq shim kiyishlari mumkin. Islom jamoalari ishtirokidagi ayrim ayollar ligalarida futbolchilarga uzun shim kiyishga ruxsat beriladi [3].

Paypoq va oyoq himoya vositasilar - Ikkala oyog'idagi oyoq himoya vositalardan foydalanish majburiydir. Ular kauchuk yoki shunga o'xshashboshqa materiallardan yasalgan bo'lishi kerak va oyoq Bilagi zo'rlikdan tashqari himoya qilishikerak. Paypoqlar oyoq panjalarini to'liq qoplashi kerak.

Krossovkalar - Ular majburiydir, ular sintetik materiallardan tayyorlangan va hozirgi vaqtda oyoqni yaxshiroqhimoya qilish va shamollatish uchun zamonaviy tizimlarga ega. Futbol poyabzalining tagida tirnoqlari bor. Tirnoqlarning kattaligi va soni u o'ynaladiganmaydon turiga qarab farq qilishi mumkin.

Boshqa turdagi jihozlar - Yuqorida aytib o'tilgan majburiy jihozlardan tashqari, o'yinchilar asosiy kiyim bilan bir xil rangdabo'lishi sharti bilan qo'lqop va tizza (darvozabonlarga nisbatan), ter yostiqlari yoki ichki kiyim kiyishlari mumkin.

Bosh, burun va ko'z himoyachilariga hakamlar tomonidan ilgari tasdiqlangan bo'lishi sharti bilanruxsat beriladi.

Hakamlar - O'yinni rivojlantirish jarayonida to'rtta hakam aralashdi: bitta asosiy, ikkita yordamchi hakam vato'rtinchi hakam. Hakamlarning vazifasi o'yinni bemalol olib borishiga imkon beradigan qoidalarni bajarishdir. Hakamlar jamoalarnikidan turli xil rangdagi formalarni kiyishlari kerak; ular odatda qorafutbolkalarni kiyishadi.

Bosh hakam - Asosiy hakam o'yin davomida yeng yuqori hokimiyat hisoblanadi. U o'z faoliyatini maydonda olibboradi va o'yin boshlanishidan oldin ham futbolchilarga pand-nasihat qilish, o'yinni to'xtatish vareglamentni bajarish kuchiga ega. O'yin oxirida, u davomida sodir bo'lgan barcha narsalarhaqida batafsil hisobot chiqaradi.

Yordamchi hakamlar - Yordamchi hakamlar maydonning har ikki tomonida bittadan, har biri maydonning yarmidaturishadi. Ularning vazifasi asosiy hakamga yordam berish, qachon ofsayd bo'lganligini yoki qaysi jamoaburchak yoki darvozani tepishini ko'rsatishi va umuman olganda, bosh hakamga uning ko'rishsohasidagi vaziyatlar bilan bog'liq qarorlarni qabul qilishda yordam berishdir.

To'rtinchi rasmiy - To'rtinchi hakam maydon tashqarisidagi harakatlarning monitoringi bilan shug'ullanadi. Odatdabu o'yinchi almashtirish va qo'shimcha vaqtni ko'rsatadigan narsadir. Ba'zi hollarda shubha tug'ilganda bosh hakam to'rtinchi hakamga ishonishi mumkin, ammayakuniy qarorni aynan bosh hakam qabul qiladi.

To'p - Futbol to'pi uning amal qilish muddati uchun ma'lum xususiyatlarga javob berishi kerak. U sharsimon, teridan yoki o'yin uchun mos keladigan boshqa materialdan yasalgan bo'lishi kerak. Bundan tashqari, uning diametri 68 dan 70 sm gacha bo'lishi kerak, uning vazni 410 dan 450grammgacha, bosimi dengiz sathida 0,6 va 1,1 atmosfera orasida bo'lishi kerak va o'yin oldidan hakamlar tomonidan tasdiqlanishi kerak. Rasmiy musobaqalar uchun to'plar tasdiqlash belgisi sifatida ushbu uchta belgidan biriga ega bo'lishi kerak:

-FIFA sifatli PRO.

-FIFA sifati.

-IMS - Xalqaro matchbol standarti.

Agar o'yin davomida to'p portlasa yoki teshilsa, maydonga yuqorida aytib o'tilgan shartlargajavob beradigan yangisi tushguncha o'yin to'xtatiladi.

To'plarda FIFA logotipi yoki o'ynalayotgan musobaqa logotipidan tashqari tijorat reklamasibo'lishi taqiqlanadi [4].

Taymlarning rivojlantirish - Uchrashuv bosh hakamning ochilish hushtagidan so'ng maydonda 22 o'yinchi bilan boshlanadi. O'yin har biri 45 daqiqadan iborat 2 davrga bo'linadi;

Birinchi 45 daqiqalik vaqtni tugatgandan so'ng, futbolchilar maydonni tark yetadigan 15 daqiqali tanaffus mavjud.

Har 45 daqiqalik muddat tugagandan so'ng, hakam almashtirishlar, maydondagi o'yinchilarning jarohati, shikastlangan futbolchilarni maydon tashqarisiga olib chiqib ketish yoki o'yinnikechiktirgan boshqa holatlar tufayli yo'qotilgan vaqt uchun tovon puli sifatida qo'shimchadaqiqalarni qo'shishi mumkin.

Agar o'yin oxirida jamoalar tenglashib qolishgan bo'lsa va ushbu uchrashuvda o'yinni tenglik bilan tugatishga yo'l qo'yilmasa, har biriga 15 daqiqadan yana ikkita davr qo'shiladi.

Agar ushbu qo'shimcha 15 daqiqalik davrlar oxirida hisob teng bo'lib qolsa, penaltilar belgilanadi. Penaltilar har bir jamoa uchun 5 ta gol imkoniyatidan iborat bo'lib, undarvozbabon oldida 11 metr masofada faqat darvozbabon oldida o'q uzadigan o'yinchi topiladi.

Maqsad - Gol urish - bu uchrashuvning maqsadi. Bu to'pni darvozbabon maydoniga ushbu jarayonda hechqanday qoidabuzarliksiz kiritishdan iborat.

Golni odatdagi o'yin davomida o'yin yoki penaltidan urish mumkin. Avtogol o'yinchi tasodifano'z jamoasi darvozasi ichiga gol urganda sodir bo'ladi.

O'yin davomida qoidabuzarliklar, qoidabuzarliklar va penaltilar - Hakamlar o'yin davomida qoidabuzarliklarni aniqlash bilan bir qatorda ularga sanksiyachoralarini ko'rish choralarini ko'rishadi. O'yinchi tomonidan qilingan qoidabuzarlik turiga qarab, sanksiya ko'p yoki ozroq qattiq bo'ladi. Texnik guruh a'zolari ham ogohlantirilishi va hatto jamoalardan haydalishi mumkin.

Sariq karta - Faqat asosiy hakam asosiy va zaxira o'yinchisiga sariq kartochka berishi mumkin; Ushbu karta ogohlantirishni anglatadi va xuddi shu o'yin davomida 2 ta sariq kartochkaning yig'indisi o'yinchining chetlatilishiga olib keladi. Sariq karta quyidagi qoidabuzarliklardan biri sodir yetilganligini bildirish uchun ishlatiladi:

- sportga xos bo'lmagan xatti-harakatlar.
- o'yin qoidalarini bir necha bor buzish.
- so'zlar yoki harakatlar bilan rad yeting.
- o'yinni ataylab kechiktirish.
- o'yindagi ba'zi harakatlar uchun tartibga soluvchi masofalarni hurmat qilmaslik.
- hakamning tasdiqisiz maydonga kiring va chiqing.
- hakamning rozilgisiz maydonni tark yetish.

Qizil karta - Bu futbol o'yini paytida yeng yuqori jazo. Sariq kabi, uni faqat bosh hakam qabul qilishi mumkin va o'yinchining chetlatilishini nazarda tutadi. Qizil kartani faqat quyidagi hollarda olish mumkin:

- qo'pol, jiddiy yoki zo'ravonlik o'yinlarida aybdor bo'lish.
- O'yin maydonida har kimga tupurish.
- O'z hududidagi darvozbabonni hisobga olmaganida, qo'li bilan gol yoki gol urish imkoniyatini ataylab oldini olish.
- Bir xil xarakterdagi haqoratli yoki behayo so'zlardan yoki imo-ishoralardan foydalanish. Ikkita sariq kartochka yig'indisi natijasida qizil [5].

Futbol o'yinining asosiy texnik va taktik elementlari sportchilar jismoniy va intellektual salohiyatini rivojlantiradi. Futbolchilarni tayyorlashda texnika — to'pni qabul qilish, uzatish, olib yurish va darvozaga yo'naltirish ko'nikmalari — asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan

birga, o'yinning turli vaziyatlarida to'g'ri taktik qarorlar qabul qilish, raqib harakatlariga moslashish va jamoaviy o'yin uslubi shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Artikov A.A. Alimjanov S.I. Shukurova Sh.T. Futbolchilarning mashg'ulot jarayonida pedagogik nazorat. Uslubiy qo'llanma. Toshkent. 2014. 62-b.

2. Artikov A.A. Shukurova Sh.T. Futbol sport turida taktik tizimlarining o'zgarishi. Uslubiy qo'llanma. Toshkent. 2015. 50-b.

3. Davletmuradov S.R. Futbolchilarni tayyorlashda pedagogik nazorat. Uslubiy qo'llanma Toshkent. 2014. 26-b.

4. Nurimov R.I. Yosh futboichilarni texnik va taktik tayyorlash. O'quv qo'llanma. Toshkent: O'zDJTI, 2005. 105-b.

5. Nurimov R.I., Davletmuradov S.R. Yuqori malakali futbolchilarning gurux taktik harakatlarni takomillashtirish. O'quv-uslubiy qo'llanma. Toshkent. 2014. 51-b.

